

UDK:358,7

BOBOYEV FARRUX FARXODOVICH

Sug'oriladigan tuproqlardagi sho'rlanish jarayonlari Qarshi Davlat universititi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Qashqadaryo viloyati respublikamizning janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining tuproq-iqlim ko'rsatkichlari bilan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ajralib turadi. Viloyatda tog', bo'z hamda cho'l mintaqasi tuproqlari rivojlangan bo'lib, har bir mintaqa tuproqlari o'ziga xos morfolitogenetik tuzilishga, agrokimyoviy, agrofizikaviy va meliorativ xossa-xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli viloyatda dehqonchilikni tashkil qilishda tabaqalashtirilgan agrotexnik tadbirlarni qo'llashni taqozo qiladi. Och tusli bo'z tuproqlar, mexanik tarkib bo'yicha, asosan yengil va o'rta qumoqlidir. Tayanch so'z va iboralar: Sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar, mexanik tarkib, gumus, sho'r tuproqlar, organik moddalar, tuproq eritmasi.

Kalit so'zlar:

Mavzuning dolzarbligi. Ma'lumki, sho'rlanish tabiiy yoki antropogen omillar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Tuproqlarning hozirgi va qadimgi sho'rlanishining asosiy omillari to'liq drenajlanmagan sharoitda yer osti suvlarining bug'lanishi va transpiratsiyasi hisoblanadi. Sug'oriladigan tuproqlarning meliorativ holati, ularning suv-tuz rejimlari bir qator omillarga, jumladan sizot suvlari parametrlariga, tuproq eritmasi kontsentratsiyasiga, sug'orish rejimi, sho'r yuvish va sug'orish suvlari sifatiga, tuproq gruntlarining mexanik tarkibiga, shuningdek joyning geomorfologik litologik tuzilishi va iqlim sharoitlariga bog'liq. Muayyan tuproq tiplari tuz rejimini belgilovchi barcha omillar o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, ulardan birining o'zgarishi bir vaqtning o'zida boshqalarining ham sezilarli o'zgarishiga olib keladi.

Qashqadaryo viloyatida tarqalgan tuproqlarning meliorativ holati o'ziga xos bo'lib, sug'oriladigan tuproqlar viloyatning g'arbga yaqin markazida tarqalgan. viloyatda sug'oriladigan tuproqlarga nisbatan cho'l mintaqasi tuproqlari, lalmi tuproqlar va balandlik mintaqasining tuproqlari ko'proq tarqalgan. sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanishi bo'yicha ko'proq kuchsiz va o'rtacha sho'rlangan tuproqlar, kuchli va juda kuchli darajada sho'rlangan tuproqlar unchalik ko'p emas. sug'oriladigan tuproqlarning yarmidan ko'pining sifat bahosi yuqori hisoblanadi. Sug'oriladigan tuproqlar sho'rlanishida tabiiy omillardan ko'ra inson omilining o'rni katta, quyida viloyat bo'yicha sug'oriladigan tuproqlarning tegishli tumanlar kesimida tahlili keltiriladi.

Sug'oriladigan tuproqlarning meliorativ holati, ularning suv-tuz rejimlari bir qator omillarga, jumladan grunt suvlari parametrlariga, tuproq eritmasi kontsentratsiyasiga, sug'orish rejimi, sho'r yuvish va sug'orish suvlari sifatiga, tuproq gruntlarining mexanik tarkibiga, shuningdek joyning geomorfologik – litologik tuzilishi va iqlim sharoitlariga bog'liq. Muayyan tuproq tiplari tuz rejimini belgilovchi barcha omillar o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, ulardan birining o'zgarishi bir vaqtning o'zida boshqalarining ham sezilarli o'zgarishiga olib keladi.

Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning haydalma qatlamida quruq qoldiq miqdori 0,331-0,798 % atrofida tebranib, kuchsiz sho'rlangan tuproqlardir. Sho'rlanish tipi aksariyat tuproqlarda xlorid-sulfatli tipga mansub. Tahlil natijalari bo'yicha ko'radigan bo'lsak, o'rganilgan xo'jaliklar tuproqlari sizot suvlarining minerallashtirish darajasini aniqlashning modifikatsiyalashtirilgan klassifikatsiyasi bo'yicha o'rtacha minerallashtirish (3-10g/l) va kuchsiz minerallashtirish suvlar (1-3 g/l) dan iborat (3.5.1-jadval).

Sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarning Pfeffer uslubiga ko'ra singdirish ko'rsatkichlari. Sug'oriladigan tuproqlarning singdirish kationlari hajmi bo'z tuproqlariga nisbatan katta emas. Singdiruvchi kosmpleks asosi ishqoriy yer metallari bilan to'yingan (90%), ular orasida Ca⁺⁺turadi.

3.5.1-jadval

Sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarning Pfeffer uslubiga ko'ra singdirish ko'rsatkichlari

Kesma	Chuqur ligi sm	Mg/ekv 100 gr da				Yig'indi	Yig'indi % hisobida			
		Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	K ⁺	Na ⁺		Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	K ⁺	Na ⁺
Sho'rланmagan										
1	0-25	4,77	2,06	0,43	0,20	7,46	63,94	27,61	5,76	2,68
	25-33	4,63	2,00	0,38	0,20	7,21	64,21	27,64	5,27	2,77
	33-50	4,64	1,97	0,38	0,21	7,22	64,40	27,42	5,26	2,90
	50-92	4,65	1,98	0,38	0,21	7,22	64,40	27,42	5,26	2,91
	NCR _{0,5}	0,41	0,28	0,23	0,26	0,38	0,31	0,29	0,48	0,34
	R, %	3,78	4,11	2,44	3,75	4,16	5,88	3,49	7,12	4,23
Kuchsiz sho'rланган										
2	0-24	3,24	2,12	0,31	0,23	5,90	54,91	35,93	5,25	3,90
	24-37	3,96	2,40	0,27	0,22	6,85	57,81	35,03	3,94	3,21
	37-77	4,10	2,35	0,34	0,18	7,00	58,85	33,71	4,86	2,56
	77-120	4,12	2,36	0,34	0,18	7,00	58,85	33,71	4,86	2,57
	NCR _{0,5}	0,45	0,38	0,29	0,32	0,33	0,28	0,34	0,43	0,26
	R, %	4,16	3,75	4,19	6,33	4,72	5,12	4,10	6,41	3,89
O'rtacha sho'rланган										
3	0-25	4,02	2,14	0,36	0,26	6,78	59,29	31,56	5,30	3,83
	25-37	3,79	2,48	0,32	0,30	6,89	55,01	35,99	4,64	4,35
	37-50	3,29	2,45	0,34	0,31	6,39	51,32	38,10	4,43	5,12
	50-80	3,30	2,45	0,35	0,33	6,43	51,32	38,10	4,44	5,13
	NCR _{0,5}	0,19	0,38	0,27	0,43	0,37	0,22	0,36	0,44	0,47
	R, %	5,11	4,86	3,72	6,46	5,22	4,38	3,99	4,58	4,12

Аннотация: Кашкадарьинская область расположена в южной части нашей республики и отличается от других регионов Узбекистана своими почвенно-климатическими характеристиками. В регионе распространены горные, сероземные и пустынные почвы, каждая из которых имеет уникальные морфолитогенетические структуры, агрохимические, агрофизические и мелиоративные свойства. Эти различия требуют применения дифференцированных агротехнических мероприятий в земледелии. Светло-сероземные почвы по механическому составу в основном легкие и среднесуглинистые.

Ключевые слова: Аллювиальные почвы орошаемых лугов, механический состав, гумус, засоленные почвы, органическое вещество, почвенный раствор.

Abstract: The Kashkadarya region is located in the southern part of the Republic and is distinguished from other regions of Uzbekistan by its soil-climate indicators. The region has developed soils of the mountain, bogs and desert regions, and since the soils of each region have their own morpholithogenetic structure, agrochemical, agrophysical and reclamation characteristics, it assumes the use of differentiated agrotechnical measures in organizing agriculture in the region. Loose soils of a light tone, in terms of mechanical composition, are mainly light to medium loamy.

Keywords: Alluvial soils of irrigated meadows, mechanical composition, humus, saline soils, organic matter, soil solution.

Xulosa. O'rganilayotgan tuproqlarning asosiy xususiyatlaridan biri, barcha o'tloqi tuproqlar singdiruvchi Mg^{++} ko'pligi bilan xarakterlanadi, uning miqdori quyi gorizontlar tomon 38% gacha yetadi. Sho'rlanishning ortishi bilan Mg^{++} va Na^+ yuqori qatlamlarga tamon harakati ortadi. Sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar singdiruvchi Na^+ va K^+ ga kambag'al. Sho'rlanmagan tuproqlarda kaliy natriydan ustunlik qiladi. Suvli so'rim analiz natijalariga ko'ra quruq qoldiq miqdori, yuqori gorizontlarda uncha ko'p emas. O'rtacha sho'rlangan tuproqlarda esa 1% gacha bo'ladi. Kuchsiz sho'rlangan tuproqlar esa oraliq xarakterda. Sho'rlanish asosan sulfat SO_4 hisobiga. Ishqorlar miqdori uncha ko'p emas. Xlor miqdori 0,007 % ni tashkil etadi. Kuchsiz va o'rtacha sho'rlangan tuproqlarda 0,010% ga yetadi. Profil bo'yicha xlorli taqsimlanishi bir tekisda emas.

References:

1. Исмаатов Д. Р. Файзиев Р.Ф. Химический и минералогический состав пустынных песчаных почв Каршинской степи. //Тезисы докл. всесоюзн. науч. конф. Ашхабад, 1984 С. 34-35.
2. Qorabekov O.G, Toshqo'ziyev M.M. Toshkent vohasi sug'oriladigan gidromorf tuproqlarning morfogenetik va kimyoviy xossa-xususiyatlari. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi 3 (77) 2019 –B 94-95.
3. Zakirova S.K. Qashqadaryo quyi oqimi taqirsimon va taqirli-o'tloqi tuproqlarning antropogen omil ta'sirida o'zgarishi Avtoreferat. (PhD) dok. diss. –Tashkent. 2018. – B.
4. Zakirova S.K., Abdullayev S., Saidmuhammedova Z.L. Qashqadaryo vohasi taqirsimon o'tloqi tuproqlarining mexanik va mikroagregatlik xossalarini sug'orish ta'sirida o'zgarishi. / Почва, климат, удобрение и урожай: Актуальные проблемы и перспективы. Республиканская научно-практическая конференция посвященная 100-летию. ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» – Moskva. 2018. – С.552–556.

